

Desempleados, mayores y sin seguridad social

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Se acrecientan los despidos y las reducciones salariales en el Ecuador como consecuencia de las crisis económica y sanitaria, urge entonces examinar las estructuras de consumos para ubicar lo esencial, pero además emerge un colectivo de personas mayores a quienes la sociedad deja sin atención.

El INEC presenta una tasa media de crecimiento anual de la tercera edad de 3.4%, entre 2010 y 2020, escenario que ocurre en un contexto de descenso de las prestaciones del IESS, esto significa que hay personas especializadas en ciertos sectores de la economía con poca capacidad de colocación o de reinserción ante jóvenes cualificados o con mejores condiciones físicas.

¿Qué queda entonces al grupo de padres y abuelos sin empleo ni ahorros? Los ejemplos en las llamadas sociedades desarrolladas muestran pauperización y mendicidad, circunstancias dramáticas que no se ven en todos los medios de comunicación comerciales.

Adicionalmente a la coyuntura, los adultos mayores sufren las consecuencias de la irracionalidad del consumo, de la falta de cordura en el uso de los recursos y de decisiones políticas que han preferido las obras grises a la inversión en capital humano, pero también es un reflejo de la propia falta de visión, obnubilada por publicidad engañosa, que inventa necesidades y distrae las prácticas de ahorro.

Las soluciones en el contexto nacional inician con identificar las virtudes y los saberes de los viejos para aprovecharlos en mejorar los procesos de generación de bienes y servicios que debe ir de la mano de una toma de conciencia colectiva para consumir lo necesario de forma equilibrada.

Hoy más que nunca debe alcanzarse el equilibrio, la ocupación eficiente, desde una perspectiva del mayor bien posible sobre los egoísmos, de no hacerlo quedará jugar una "ruleta rusa" donde la pobreza se extenderá sin previsión y alcanzará a todos.